

PEDAGOGICAL SCIENCES

MODULAR TEACHING OF KAZAKH AND RUSSIAN LANGUAGES TO FOREIGN STUDENTS OF A MEDICAL UNIVERSITY

Kudiyarbekova M.,

*Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Language Disciplines,
Kazakh National Medical University named after. S. Asfendiyarova*

Savchits N.,

*Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Department of Language Disciplines,
Kazakh National Medical University named after. S. Asfendiyarova*

Kuanyshbaeva G.

Lecturer at the Department of Language Disciplines of the Kazakh National Medical University named after. S. Asfendiyarova

МОДУЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАЗАХСКОМУ И РУССКОМУ ЯЗЫКАМ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА

Кудиярбекова М.К.

*к.п.н., доцент кафедры языковых дисциплин
Казахского национального медицинского вуза им. С. Асфендиярова*

Савчиц Н.Е.

*к.ф.н., доцент кафедры языковых дисциплин
Казахского национального медицинского вуза им. С. Асфендиярова*

Куанышбаева Г.С.

*лектор кафедры языковых дисциплин
Казахского национального медицинского вуза им. С. Асфендиярова*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10226976>

Abstract

In the article, the authors consider the main teaching methods in the modular presentation of educational material for foreign students at a medical university. This method of teaching the Kazakh and Russian languages contributes to improving the quality of medical education for foreign students, as well as developing the skills of oral and written monologue and dialogue in the professional and business sphere.

Аннотация

В статье авторы рассматривают основные методы обучения при модульном изложении учебного материала студентов-иностранцев медицинского вуза. Подобный метод обучения казахскому и русскому языкам способствует повышению качества медицинского образования для иностранных студентов, а также развитию навыков устного и письменного монологического и диалогического высказывания в профессионально-деловой сфере.

Keywords: modular training, professional activity; foreign students, communication.

Ключевые слова: модульное обучение, профессиональная деятельность; инофоны, коммуникация.

В эпоху глобальных перемен современный образовательный процесс невозможен без использования цифровых технологий в обучении. Не является исключением и преподавание языков в медицинском вузе.

В то же время, спрос на обучение языку специальности растет, поскольку все больше людей осознают важность владения языком специальности для получения работы, образования и общения. Для удовлетворения этого спроса необходимо разработать более специализированные образовательные модули с использованием цифровых технологий, которые будут уделять внимание не только обучению базовым навыкам языка специальности, но и умениям проведения деловых переговоров, письменной и устной коммуникации в профессиональной сфере.

Такие модули могут включать в себя различные виды практических упражнений, ролевые игры, аутентичные деловые ситуации, а также специально разработанный интерактивный учебный материал, направленный на развитие профессионально-коммуникативной компетенции.

Помимо этого, важно также учитывать особенности культуры и бизнес-процессов страны, чей язык изучается, чтобы обучение было максимально эффективным и адаптированным под потребности обучающихся.

Таким образом, разработка специализированных интерактивных модулей для обучения профессионально-коммуникативной компетенции является актуальной задачей, которая потенциально может привлечь множество обучающихся не только медицинского вуза, но и смежных специальностей.

Наряду с этим стоит отметить, что разработка подобных модулей по обучению профессиональному языку для иностранных студентов медицинского профиля поможет им успешно интегрироваться в образовательный процесс, получать необходимые знания и навыки для выполнения медицинской практики, общения с пациентами и коллегами, а также успешного трудоустройства после окончания обучения.

Разработка интерактивных модулей-занятий способствует повышению качества медицинского образования для иностранных студентов, что важно с точки зрения обеспечения безопасности и качества медицинской помощи для всех пациентов, включая иностранных граждан. Следовательно, разработка и апробация интерактивных модулей по языкам специальности для иностранных студентов медицинского профиля играет важную роль в подготовке квалифицированных специалистов в сфере здравоохранения и обеспечении их успешной интеграции в мировую медицинскую среду.

На сегодняшний день существует множество учебных материалов для обучения языку специальности иностранных студентов-медиков [1]. Все они имеют определенные ограничения и не удовлетворяют потребностям всех групп обучающихся. Например, студенты с уровнем языковой подготовки ниже B2 могут испытывать трудности во время изучения материалов, предназначенных для более продвинутых уровней. Кроме того, существующие ресурсы сосредоточены на профессиональной коммуникации, игнорируя другие аспекты языка, которые также важны для успешного обучения инофонов. Таким образом, с учетом существующих ограничений, возникает необходимость в разработке и адаптации интерактивных учебных материалов для обучения языку специальности инофонов медицинского профиля различного уровня владения языком, что бы учитывало как профессиональные, так и языковые аспекты коммуникации.

Для успешного обучения иностранных студентов языку специальности, особенно в медицинской сфере, необходимо разрабатывать специализированные модули, которые уделяли бы внимание не только общему владению и научному стилю речи, но и деловому языку. Такие модули включают в себя разнообразные интерактивные учебные материалы, задания и практику, направленные на развитие навыков делового общения на обучаемом языке в медицинской сфере.

Кроме того, важно учитывать особенности обучения иностранных студентов, чтобы сделать образовательный процесс более эффективным и доступным. Это может включать в себя использование различных интерактивных методик и технологий, а также организацию индивидуальной работы с каждым студентом. Разработка специализированных интерактивных модулей по обучению языку специальности для инофонов медицинского профиля с учетом их потребностей и особенностей

обучения является важной задачей, чтобы обеспечить им успешную социализацию и профессиональную деятельность.

Данный учебный интерактивный модуль «Профессиональный казахский/русский язык» включает в себя различные составляющие, такие как телефонные переговоры, письменная коммуникация, презентации и другие. Каждый подмодуль включает в себя видеоуроки, интерактивные упражнения, тесты и задания для практики навыков коммуникации. Студенты могут работать с курсом в удобное для них время, что позволяет им гибко планировать свое обучение.

Кроме того, учебный интерактивный модуль предусматривает возможность общения со своими преподавателями и соучащимися через форумы и чаты, что способствует развитию у студентов навыков устной коммуникации.

Необходимо отметить, что разработка и внедрение интерактивного модуля учебного курса позволяет эффективно формировать у иностранных студентов профессионально-деловые навыки коммуникации на профессиональном языке, что является важной составляющей их профессиональной подготовки в медицинской сфере. Так, например, при изучении лексических норм особое внимание уделяется специфическим чертам русской научной и деловой речи на лексическом уровне: несовпадение семантических объемов заимствованных терминов в русском и родном языках учащихся (например, такие общенаучные слова, как: процесс, знак, цитировать, камера, авария, бандероль, бандаж и др., не совпадают в терминологическом значении в русском и европейских языках); несовпадение лексико-фразеологических (коллокационных) особенностей ряда лексических единиц русского и других языков (оказывать влияние, иметь смысл, ставить цель, задавать вопрос, глубокая очистка и т.д.); наличие категориальной многозначности терминов: когда в пределах одной терминосистемы одна и та же лексема используется и для обозначения процесса, работы, и результата этого действия (облицовка (конструкция) и облицовка (операция), отливка (процесс и результат процесса) [3. с. 268].

Развитие навыков устного и письменного монологического высказывания в профессионально-деловой сфере также является несомненным плюсом в обучении по данной технологии. Тренировка умений ведения деловых переговоров, составления документов, презентаций и других видов профессиональной коммуникации, а также использование различных средств коммуникации (устной, письменной, электронной) для достижения поставленных коммуникативных целей позволяют усовершенствовать владение языком специальности.

Каждая тема подмодуля включает в себя разнообразные учебные задания, направленные на развитие учебно-практических навыков компетентности в области коммуникации. Например, задание «Вспомните данные ниже группы однокоренных глаголов с разными префиксами. Выделите в глаголах каждой группы общую часть, объясните раз-

ницу в их значении. 1) Написать, подписать, записать, описать, списать, расписать, прописать, надписать» [3, с. 266]. Таким образом, данный модуль сочетает в себе теоретические материалы и практические упражнения, современные методы обучения языку специальности и эффективные приемы обучения коммуникативной компетенции в профессионально-деловом общении.

На этапе формирования коммуникативной компетенции в рамках профессионально-делового общения студенты изучают и отрабатывают различные аспекты устной и письменной коммуникации, а также выполняют кейс-задания, которые позволяют им применить полученные знания на практике. Основной упор делается на развитие навыков использования профессиональной лексики, выработку умения строить аргументированные высказывания, а также на развитие умений анализа и интерпретации текстов [2].

Так, например, при изучении темы «Основы деловой коммуникации» рассматриваются основные принципы и правила делового общения, особенности деловой переписки и деловых встреч, этикет делового общения и т.д. При работе над темой «Проведение деловых переговоров» обучающиеся изучают техники проведения успешных деловых переговоров, тактику ведения переговоров, вопросы влияния и убеждения в медицинской бизнес-среде.

Большим подспорьем для студентов 4 курса является изучение темы «Профессиональная презентация». При изучении данной темы обсуждаются основные аспекты успешной презентации, подготовка и ее проведение, работа с аудиторией и использование визуальных материалов. Важной составляющей является тема «Межкультурное взаимодействие». В рамках этой темы обсуждаются особенности межкультурного общения, различия в деловых обычаях и традициях различных стран, а также способы устранения возможных конфликтов.

Тема «Профессиональная коммуникация в медицинской сфере» посвящена особенностям общения в медицинской среде, технике ведения медицинских консультаций, этике врачебного общения и деонтологии и т.д. Каждая тема интерактивного модуля включает в себя разнообразные короткие видеоматериалы, интерактивные практические упражнения, ролевые игры, обсуждение кейсов, а также письменные контрольные задания и компьютерные тесты для проверки усвоения материала. Такой подход позволяет не только овладеть теоретическими знаниями, но и научиться применять их на практике в профессиональной среде.

Обязательным условием обучения является разработка навыков делового письма на двух языках: казахском и русском, формирование умений составления официальных писем, бизнес-планов, отчетов и других документов, необходимых для профессиональной деятельности в медицинской сфере. Также уделяется внимание основным правилам оформления и структуре деловых документов.

При изучении темы, посвященной подготовке к устным экзаменам и защите проектов на двух языках в рамках медицинского образования, обучающиеся изучают стратегии подготовки к итоговому контролю, техники презентации проектов, а также основные правила успешной защиты работы. Тема также включает в себя развитие устных навыков для успешного прохождения собеседования на казахском и русском языках для трудоустройства в казахстанские и международные медицинские учреждения. При этом инофоны изучают базовые речевые конструкции, которые используются во время собеседования при приеме на работу, анализируют тексты объявлений о вакансиях, составляют резюме, автобиографию, пишут заявление о приеме на работу в соответствии с языковыми и стилистическими нормами ведения деловой документации.

Большую роль в развитии профессиональной компетенции играют темы с использованием диалога врача и пациента, посредством которых иностранные студенты учатся выстраивать беседу с больным и одновременно заполнять определенную часть медицинской карты пациента. Немаловажным фактором в обучении языку специальности играет та часть занятия, которая посвящена правилам заполнения медицинской карты больного.

Контрольный срез включает в себя 13 заданий по пройденным темам. Итоговое задание – это аудиозапись диалога врача с пациентом, прослушав которую студенты заполняют медицинскую карту больного по указанному стандарту.

Как необходимая часть для развития деловой коммуникации в конце каждого подмодуля есть глоссарий, который содержит все слова, словосочетания, специальные выражения, речевые конструкции, которые подробно изучались ранее на занятиях, включая спецтексты для развития навыков устного и письменного делового общения, кейс-задания, контрольные задания и тесты для промежуточной аттестации.

Для представления текстов традиционного формата и заданий к ним был выбран ресурс «Актуальные проблемы современной медицины». Аудио- и видео-материалы, а также задания к нему, были внедрены и размещены после специального текста с использованием ресурса «Практические задания». Данный подход максимально автоматизировал процесс обучения деловому общению.

Кейс-задания содержат описание ситуаций и комплекс вопросов, чтобы студенты могли проявить и закрепить навыки письма и говорения, решая реальные кейсы.

Контрольные задания и тесты созданы с помощью ресурса «Тест». Здесь заданы вопросы и предложены варианты ответов для проверки понимания студентами материала. Обучаемый материал представлен в такой последовательности: а) введение в тему официального знакомства; б) определение целей и задач официального знакомства; в) представление основных понятий и терминов по теме официального знакомства; г) тексты и задания для развития устного делового общения, связанные с официальным знакомством; д) кейс-задания для

практики говорения по теме официального знакомства; е) контрольные задания и тесты для промежуточной аттестации.

Для каждой последующей темы модуля представлены подобная структура и последовательность заданий, соответствующие целям и задачам подмодуля.

Наряду с соблюдением логики изложения необходимо было принимать во внимание и обратную связь со студентами. Предоставление возможности для обратной связи помогает студентам понять свои ошибки и улучшить свои навыки. Использовать функционал подмодуля, например, «На приеме у врача» для предоставления обратной связи происходит следующим образом: 1. Подготовительная работа: просмотр посредством ресурса YouTube канала анимационного фильма «На приеме у врача», находящегося в открытом доступе и ответы на вопросы по нему. 2. Ситуативно-коммуникативная деятельность (устная форма коммуникации): а) контактная синхронная работа со студентами (введение нового материала): работа с текстом «Виды устной коммуникации: самопредставление и знакомство», представленные в виде нескольких блоков: а) приветствие; б) обращение. При этом каждый коротенький текст сопровождается предтекстовыми заданиями, в которых представлена семантизация новой лексики и речевых конструкций официально-делового стиля речи. Послетекстовые задания содержат вопросы на общее понимание текста (да/нет), вопросы, требующие полного ответа, вопросы «почему», вопросы на выход в коммуникацию.

Следовательно, активный рост использования образовательных технологий в обучении профессиональному языку открывает новые возможности для развития образовательных программ и курсов для иностранных студентов, изучающих казахский и русский языки как иностранные. В последнее время появились учебные курсы, которые направлены на развитие коммуникативных навыков студентов на казахском и русском языках в определенной области общения. Одной из значимых областей становится обучение языкам для специальных целей, так как овладение иностранными обучающимися профессионально-коммуникативной компетенцией способствует их профессиональной адаптации и социализации в стране, где изучается язык.

Однако профессиональная коммуникация не может быть эффективной без основных знаний делового этикета и навыков делового общения. Поэтому обучение иноязычным навыкам профессионально-деловой коммуникации становится все более целесообразным. Особенно важным это становится для иностранных студентов, изучающих медицину, так как умение вести профессиональную коммуникацию в этой области напрямую влияет не только на успешное освоение профессии, но и на жизнь пациентов. Ведь правильное постановление предварительного диагноза невозможно без эффективного и грамотного общения с боль-

ными. Следовательно, разработка технологии создания учебных модулей для обучения иностранных студентов-медиков профессионально-деловой коммуникации является необходимой.

Представление практического опыта создания и реализации учебного модуля с использованием интерактивной системы текстов и заданий для обучения иностранных студентов-медиков, владеющих казахским и русским языками, может стать интересным примером. Такой модуль помогает студентам развить навыки делового общения на казахском и русском языках в профессиональной области медицины. При помощи интерактивных материалов, заданий и практических упражнений студенты могут улучшать свою письменную и устную коммуникацию в профессиональных ситуациях.

В результате проведенного нами исследования было установлено, что использование интерактивной модульной технологии обучения иностранных студентов медицинского профиля профессионально-деловому общению является эффективным. Студенты, обучавшиеся с использованием данного подхода, показали более высокие результаты в освоении профессионально-делового общения, чем студенты, обучавшиеся традиционными методами.

Это подтверждается как результатами тестового контроля, так и результатами анкетирования студентов. Они высоко оценили использование интерактивных учебных материалов, онлайн-курсов, а также возможность общения с носителями языка через современные коммуникационные технологии.

Обсуждение результатов показало, что современные интерактивные технологии действительно способствуют более эффективному усвоению профессионально-делового общения иностранными студентами медицинских специальностей. При этом важно учитывать индивидуальные особенности студентов и применять разнообразные методы обучения, чтобы обеспечить более полное и глубокое усвоение материала.

Следовательно, активный рост использования цифровых технологий в образовании открывает новые возможности для разработки и реализации электронных модулей по развитию профессионально-деловой коммуникации для иностранных студентов-медиков. Это помогает им эффективно адаптироваться к сфере медицинской коммуникации на казахском и русском языках и облегчает взаимодействие с пациентами.

Список литературы:

1. Куриленко В.Б., Бирюкова Ю.Н., Щербакова О.М. Специализированный веб-сайт в профессионально-коммуникативном образовании иностранных медиков // Электронный научно-образовательный вестник «Здоровье и образование в XXI веке». 2018. Т. 20 (6). С. 29-34; Алексеева О.В., Антонова Е.Я. Использование медицинской карты амбулаторного больного как прием обучения русскому языку иностранных студентов в медицинском вузе // Иностранные языки в Высшей школе.

2020. № 2(53). С. 89-97. DOI 10.37724/RSU.2020.53.2.010; Итинсон К.С., Чиркова В.М. К вопросу об эффективности использования электронных ресурсов в процессе обучения иностранных студентов в медицинском вузе // Балтийский гуманитарный журнал. 2019. Т. 8. № 1(26). С.233-236. DOI: 10.26140/bgз3-2019-0801-0061; Шитова Н.С., Мулюкова Э.Н. Профессионально-ориентированное обучение иностранных студентов с использованием информационно-коммуникационных технологий // Вестник Тульского государ-

ственного университета. Серия: современные образовательные технологии в преподавании естественнонаучных дисциплин. 2019. № 1(18). С. 153-157.

2. Балыхина Т. М. Русский язык. Основной курс. Практическая грамматика для студентов-иностранцев естественных и технических специальностей / Т. М. Балыхина, Т. И. Василишина, Э. Н. Леонова, И. А. Пугачёв. Санкт-петербург.: Златоуст, 2011.

3. Пугачев И. А. Профессионально ориентированное обучение русскому языку как иностранному: теория, практика, технологии : монография / И. А. Пугачев. Москва: РУДН, 2016. 483 с.